

КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ САМАРАСИ

Тошпулатова Зулфия Бурибаевна

Тошкент Давлат стоматология институти
Академик лицейи Кимё фани ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7057405>

Аннотация: Ушбу мақолада кимё ўқитишнинг методлари ва услублари ҳақида тушунчалар ҳамда ушбу методларнинг ўқувчиларда кузатилган самарадорлиги ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: умумий методлар, замонавий методлар, замонавий ахборот технологиялари, ахборот технологиялари, техника.

Ҳар бир соҳа замонавий технологиялар билан бойиб бораётганлиги, ХХИ аср техника асри бўлганлиги сабабли ҳам замонавий технологияларга бўлган талаб ва қизиқишлар тобора ортиб бормоқда.

Кимё фанини ўқитишда замонавий ахборот воситаларидан фойдаланиш дарс самарадорлигини ошириши шубҳасиз. Афсуски кўпгина ўқитувчилар биргина кимё фанини ўргатишда эмас, балки бошқа фанлардан дарс бериш жараёнида замонавий ахборот воситаларидан камдан кам ҳолларда фойдаланишади. Зеро, табиий фанларни тушуниш ва тушунтириш бир қанча қийинчиликларни туғдиради. Чунки кимё фани асосан моддаларнинг хусусиятлари, тузилишини ўрганади. Буни ўқувчиларга етказиб тушунтириш учун замонавий ахборот технологиялари ва педагогик ижодкорлик зарур.

Ўқув жараёнининг сифати фақатгина ахборот технологияларини дарсга татбиқ қилиш билан чегараланиб қолмай, балки уни педагогга ёрдамчи восита сифатида мавзунини очиқ берилишида ёрдам беради. Бунинг учун педагог ахборот технологияларидан унумли ва ўз ўрнида фойдаланишни билмоғи лозим.

Замонавий ахборот технологиялари - бу маълумотларни олиш, сақлаш, қидириш, қайта ишлаш ва ахборот узатишдир.

Таълимда интерфаол методларни қўллашнинг асосий мақсади талабаларни фаол таълим олиш жараёнига жалб қилиш, уларда билиш ҳамда изланиш малака ва кўникмаларини ривожлантириш, фанга бўлган қизиқишни оширишдан иборатдир.

Интерфаол методлар ўқитувчи билан талабанинг фаол муносабати, бир-бирини тўлиқ тушунишга асосланади. Бу методларни ўқув жараёнига жорий этишнинг асосий мақсади - дарсда устоз билан шогирднинг ҳамкорликда ишлашини ташкил этишдир. Ўқитувчи дарсида тегишли

муаммоларга талабаларни жалб этиши, уларнинг ҳаракатини фаоллаштириши ва натижада ўзлаштиришларини таъминлаши керак бўлади. Кимё дарсларида талабаларнинг эркин фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришда “Муаммоли вазият” технологиясидан фойдаланиш самарали натижа беради. Чунки бу фаннинг ҳар бир мавзуси муаммоли саволларга бой.

Муаммоли таълим технологиясини қўллашдан мақсадталабаларни ўқув фанининг мавзусидан келиб чиққан ҳолда турли муаммоли масала ёки вазиятларнинг ечимини тўғри топа олишларига ўргатиш ҳамда муаммонинг моҳиятини аниқлаш бўйича малакаларини шакллантиришдан иборат. Шунингдек муаммони ечишнинг баъзи усуллари билан таништириш ва айти муаммони ечишга мос услубларни тўғри танлашга ўргатишдир. Бунда ўқитувчи муаммони келиб чиқиш сабабларини ва уларни ечишдаги хатти-ҳаракатларни тўғри аниқлашга эътибор беради.

Кимё ўқитишнинг методлари, шакллари, манбалари ўқитувчи меҳнатини илмий асосда ташкил этиш, кимё ўқитиш назариясининг энг муҳим бўлимлари саналади. Ўқитиш методи фалсафий нуқтаи - назардан таълим жараёнида таълим мазмунини ҳаракатлантириш шакли бўлиб ҳисобланади. Агар предметнинг мазмуни фаннинг дидактик эквиваленти бўлиб ҳисобланса, ўқитиш методлари ўрганилаётган фан ёки билиш лозим бўлган нарсалар методларининг дидактик эквивалентидир. Дидактикада фанни ўрганиш методлари ва ўқитиш методлари мавжуд.

Ўқитувчининг асосий вазифаси ўқувчиларга таълим, тарбия берувчи уларни ривожлантирувчи методларни оптимал танлашдан иборат.

Ўқитиш методи – ўқитувчи раҳнамолигида ўқувчиларнинг мақсадга қаратилган биргаликдаги фаолияти бўлиб ҳисобланади. Кимё ўқитиш методикасининг ўзига хос алоҳида хусусиятлари мавжуд: улар;

1. Кимё ўқитиш мазмуни ва методикаси амалиётга асосланган назарий фан.
2. Ўқувчиларнинг билиш фаолияти тафаккур қирраларини ўстиришга қаратилган бўлиб, модданинг аниқ хоссаси ўзгариши, ҳолати, хоссалари, тузилиши, таркиби кабилар фикр юритишга ўқувчиларни ўйлашга олиб келади.

Ҳар бир метод таълимий, тарбиявий, ривожлантирувчи функцияларни қаерда самарали амалга оширса ўша ерда ўша жараёнда қўлланилиши мақсадга мувофиқ.

Методлар ўзининг қўлланилиши билан ҳам ўқувчиларни тарбиялайди. Шу сабабли ўқитувчи ҳар бир методни танлаганда учала функцияни самарали амалга оширишига эътибор бериши керак.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Йўлдошев Ж ва бошқалар. Замонавий дарс. Тошкент. 2007
2. Ҳазратқулов У.М, Усмонбоева М.Н, Рустамова С.С. Таълимни ташкил этишда замонавий интерфаол методлар. Ўқув услубий тавсия/ Тошкент – 2016
3. Раҳматуллаев Н. Г. Кимё ўқитиш методикаси фанидан намунавий дастур. Т., ОҲМТВ 2003.
4. Муфтахов А. Г. Умумий кимё. Академик лицей ва касбхунара коллежлари талабалари учун дарслик. Т., «Ўқитувчи», 2004.
5. www.ziyouz.com
6. Маҳсумов А.Ғ., Жўраев А.Ш. Биоорганик кимё . Тошкент. 2007.
7. Парпиев Н.А., Муфтахов А., Рахимов Х.Р. Анорганик кимё
8. назарий асослари, Т. 2000
9. Abdusamatov A. Organik kimyo. Toshkent. 2005
10. Umarov B. Kimyo tarixi. Toshkent. 2015

